

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВИМУШЕНОЇ РЕЛОКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Зварич О.І.

*Доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту і маркетингу
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5088-7565>*

TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINIAN REGIONS DUE TO FORCED ENTERPRISE RELOCATION

Zvarych O.

*Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Management and Marketing
Vasyl Stefanyk Carpathian National University
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5088-7565>*

Анотація

Розглядаються процеси вимушеної релокації промислових підприємств в умовах збройного конфлікту на території України, аналізуються структурні зрушення у господарських комплексах регіонів-донорів та регіонів-реципієнтів. Досліджуються економічні, соціальні та управлінські наслідки переміщення виробничих потужностей для регіонального розвитку. Запропоновано авторський підхід до класифікації регіонів за ступенем залученості до процесів релокації. Визначено ключові фактори, що обумовлюють ефективність адаптації підприємств до нових умов господарювання. Обґрунтовано необхідність формування регіональних програм підтримки релокованих підприємств як інструменту реструктуризації господарського комплексу. Стаття містить аналіз статистичних даних щодо динаміки переміщення суб'єктів господарювання та оцінку їх впливу на економічний потенціал приймаючих регіонів.

Abstract

The article examines the processes of forced relocation of industrial enterprises under conditions of armed conflict in Ukraine, analyses structural changes in the economic complexes of donor and recipient regions. The economic, social and managerial consequences of the relocation of production facilities for regional development are investigated. An original approach to the classification of regions according to the degree of involvement in relocation processes is proposed. The key factors determining the effectiveness of enterprises' adaptation to new operating conditions are identified. The necessity of forming regional support programs for relocated enterprises as an instrument of restructuring the economic complex is substantiated. The article contains an analysis of statistical data on the dynamics of relocation of economic entities and an assessment of their impact on the economic potential of host regions.

Ключові слова: релокація підприємств, господарський комплекс регіону, регіон-донор, регіон-реципієнт, структурна трансформація, регіональний розвиток, відновлення економіки, збройний конфлікт.

Keywords: enterprise relocation, regional economic complex, donor region, recipient region, structural transformation, regional development, economic recovery, armed conflict.

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022 року, спричинило безпрецедентний за масштабами і наслідками вплив на економічну систему держави. Серед найбільш значущих економічних наслідків – вимушена релокація тисяч підприємств із зон активних бойових дій та окупованих територій до відносно безпечних регіонів країни. Цей процес, із одного боку, слугує механізмом збереження виробничого потенціалу і робочих місць, а з іншого – суттєво трансформує господарські комплекси як регіонів-донорів, так і регіонів-реципієнтів.

Феномен вимушеної релокації підприємств не є принципово новим для світової практики. Переміщення виробництв в умовах збройних конфліктів фіксувалося в Кореї, В'єтнамі, під час воєн

на Балканах у 1990-х роках. Однак у всіх згаданих випадках релокація відбувалася або в межах планових державних систем, або в умовах значно менш розвиненої ринкової інфраструктури. Унікальність української ситуації полягає в тому, що підприємства здійснюють переміщення самостійно, керуючись ринковою логікою, в умовах відкритої економіки та активної інтеграції з європейськими партнерами. Держава при цьому відіграє роль не директивного координатора, а інституційного фасилітатора — що принципово відрізняє нинішній процес від будь-яких історичних аналогів [1].

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю теоретичного осмислення та практичного врегулювання процесів релокації підприємств в умовах збройного конфлікту. Наукова проблема полягає у відсутності комплексного розуміння

трансформаційних змін у господарських комплексах регіонів України, що відбуваються під впливом вимушеної релокації виробничих об'єктів, а також у недостатньому рівні теоретико-методологічного забезпечення регіональної політики у сфері підтримки релокованих підприємств.

Метою дослідження є аналіз закономірностей трансформації господарського комплексу регіонів України внаслідок вимушеної релокації підприємств та формування теоретико-методологічних засад управління цим процесом.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: систематизувати теоретичні підходи до визначення поняття «релокація підприємств»; здійснити аналіз масштабів і просторового розподілу релокації підприємств в Україні; визначити структурні зміни у господарських комплексах регіонів-донорів і регіонів-реципієнтів; запропонувати класифікацію регіонів за ступенем залученості до процесів релокації; обґрунтувати заходи державної та регіональної підтримки релокованих підприємств.

Об'єктом дослідження є господарський комплекс регіонів України в умовах збройного конфлікту. Предметом дослідження виступають трансформаційні процеси, що відбуваються у господарських комплексах регіонів України під впливом вимушеної релокації підприємств.

Методологічну основу дослідження становлять методи системного аналізу, статистичного аналізу, порівняльного аналізу, картографічного методу, методи класифікації та групування. Інформаційну базу дослідження формують дані Державної служби статистики України, Міністерства економіки України, Торгово-промислової палати України, результати опитувань підприємств, проведених міжнародними організаціями.

Поняття «релокація підприємства» у вітчизняній науковій літературі не має усталеного визначення і трактується по-різному в залежності від контексту дослідження. У широкому сенсі релокація розуміється як зміна місця розташування підприємства або його окремих підрозділів [13]. У вузькому сенсі під релокацією розуміють переміщення всього виробничого процесу з одного географічного місця в інше. В умовах збройного конфлікту доцільно виокремити поняття «вимушена релокація» – переміщення підприємства, обумовлене загрозою фізичного знищення, окупації або неможливістю продовження виробничої діяльності внаслідок воєнних дій.

У зарубіжній науковій літературі проблематика вимушеного переміщення підприємств в умовах воєнного часу розглядається переважно в контексті ширших досліджень з регіональної економіки та економіки конфліктів. Дослідження Бракман, Гарретсен, Шрамм [3] присвячені аналізу наслідків руйнувань для міст та регіонів на прикладі Другої світової війни і свідчать про здатність економічних систем до відновлення навіть після значних втрат інфраструктури. Роботи Девіс, Гурієв, Вацязг [6] аналізують взаємозв'язок між воєнними конфліктами та економічним розвитком,

акцентуючи увагу на ролі інституційних факторів у процесах відновлення.

У контексті регіональної науки вимушена релокація підприємств може розглядатися як специфічна форма просторової реструктуризації економіки. Класична теорія розміщення виробничих сил (А. Вебер, В. Лаунхардт) базується на принципах мінімізації транспортних витрат та доступності ресурсів. Однак в умовах вимушеної релокації ці принципи відходять на другий план, поступаючись місцем критерію безпеки. Це зумовлює формування специфічної просторової конфігурації виробничих сил, що визначається не економічною раціональністю, а воєнно-географічними факторами [17].

Теорія нової економічної географії (П. Кругман) акцентує увагу на ролі агломераційних ефектів у розміщенні виробництв. Відповідно до цієї теорії, концентрація підприємств у певних регіонах породжує позитивні зовнішні ефекти у формі доступності кваліфікованої робочої сили, спеціалізованих поставальників та технологічних ефектів переливу (spillover-effects). Вимушена релокація порушує усталені агломераційні зв'язки і може призводити до значних втрат ефективності для окремих підприємств, водночас стимулюючи формування нових агломерацій у регіонах-реципієнтах.

Проблематика релокації в умовах воєнного конфлікту в Україні досліджується в роботах вітчизняних науковців. Зокрема, Шевченко О.О. та Луніна І.О. аналізують фіскальні наслідки релокації для регіональних бюджетів [12]. Крижина Н.П. досліджує проблеми адаптації переміщеного бізнесу до нових умов [11]. Прокопенко О.М. та Школа В.Ю. розглядають державні механізми підтримки релокованих підприємств [9].

Аналіз наявних досліджень свідчить про те, що попри зростаючу увагу до проблематики релокації, комплексне дослідження трансформації господарських комплексів регіонів під її впливом залишається недостатньо розробленим напрямом наукових досліджень. Зокрема, бракує методологічних підходів до оцінки сукупного впливу релокації на структуру регіональних економік, а також порівняльного аналізу змін у регіонах-донорах і регіонах-реципієнтах.

За даними Торгово-промислової палати України та Міністерства економіки, у 2022–2024 роках процес релокації охопив щонайменше 3 тисячі підприємств різних галузей та форм власності. Географія переміщень відображає логіку воєнного конфлікту: підприємства переміщалися переважно з регіонів, розташованих у зоні бойових дій або поблизу неї, – Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей – до відносно безпечних регіонів заходу та центру країни [19].

Найбільшу кількість релокованих підприємств прийняли Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Волинська, Рівненська та Чернівецька області. Центральнорегіональні регіони – Полтавська, Вінницька, Хмельницька та Черкаська – також стали значними реципієнтами. Водночас Київська область і м. Київ відіграють роль

важливих реципієнтів для підприємств сфери послуг та ІТ-сектору [15].

Таблиця 1

Розподіл релокованих підприємств за галузями економіки (2022–2024 рр.)

Галузь економіки	Кількість підприємств	Частка, %
Переробна промисловість	1 124	36,8
Сільське господарство та харчова промисловість	642	21,0
Інформаційні технології та телекомунікації	487	15,9
Торгівля та послуги	394	12,9
Будівництво та виробництво будматеріалів	231	7,6
Інші галузі	172	5,6
Усього	3 050	100,0

Джерело: складено автором за власними оцінками на основі даних Торгово-промислової палати України та [19; 15]

Галузева структура релокованих підприємств відображає виробничий профіль регіонів-донорів. Значну частку становлять підприємства переробної промисловості, що відповідає структурі індустріально розвинених регіонів Сходу України – Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Суттєва присутність підприємств агропродовольчого комплексу пов'язана з важливою роллю Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей у виробництві аграрної продукції. ІТ-сектор посідає третє місце за кількістю релокованих суб'єктів, що свідчить про адаптивність цієї галузі та її здатність до швидкого переміщення.

Аналіз часової динаміки свідчить про три виражені хвилі релокації. Перша – у лютому-квітні 2022 року – характеризувалася хаотичним, переважно стихійним переміщенням підприємств безпосередньо із зон бойових дій. Друга хвиля – травень-грудень 2022 року – відзначалася більш організованим характером, активною роллю державних програм підтримки. Третя хвиля – 2023–2024 роки – включала вторинну релокацію частини підприємств, початкове переміщення яких виявилось неефективним, а також стратегічне переміщення підприємств оборонно-промислового комплексу [9].

Регіони-донори зазнали кардинальних змін у структурі виробничих сил внаслідок поєднання двох деструктивних факторів: безпосередніх руйнувань від бойових дій та відтоку підприємств у процесі релокації. У Донецькій та Луганській областях, значна частина територій яких перебуває під окупацією або є зоною активних бойових дій, збиток від знищення промислової інфраструктури оцінюється у десятки мільярдів доларів. Однак з аналітичної точки зору важливо розмежувати втрати від руйнувань та трансформацію від релокації.

У підконтрольних Україні частинах регіонів-донорів відбулося різке зниження обсягів промислового виробництва. Так, у Харківській області у

2022 році обсяг промислового виробництва скоротився більш ніж на 50% порівняно з довоєнним рівнем. Частина цього падіння зумовлена евакуацією підприємств, частина – руйнуваннями та пошкодженнями виробничих об'єктів, ще частина – розривами коопераційних зв'язків [4].

Структурна трансформація регіонів-донорів виявляється у наступних тенденціях. По-перше, відбулася деіндустріалізація: частка промисловості у регіональному ВВП знизилася, що для регіонів зі значним індустріальним потенціалом є суттєвою структурною деформацією. По-друге, скоротилися доходи регіональних бюджетів від податку на прибуток підприємств і ПДФО від зменшення зайнятості. По-третє, відбулися масштабні міграційні процеси: частина внутрішньо переміщених осіб супроводжувала підприємства при релокації, але більша частина – це жителі, які самостійно шукали безпеки в інших регіонах або за кордоном [2].

Водночас у регіонах-донорах зберігається ряд підприємств, які продовжують діяльність, нерідко в ускладнених умовах. Вони утворюють «скелет» регіональних господарських комплексів, що матиме важливе значення для повоєнного відновлення. Ключову роль відіграватимуть підприємства, пов'язані з обслуговуванням критичної інфраструктури, а також підприємства, переорієнтовані на потреби оборони та відновлення.

Особливу увагу слід приділити феномену «асиметричної деіндустріалізації»: у регіонах-донорах зникають насамперед ресурсоемні виробництва, що потребують стаціонарної інфраструктури (гірнична промисловість, металургія, важке машинобудування). Водночас мобільніші виробництва (легка промисловість, харчова промисловість, ІТ) мають більший потенціал релокації. Це призводить до довгострокової зміни галузевої структури регіонів-донорів навіть після завершення конфлікту [7].

Регіони-реципієнти переживають не менш суттєві, хоча і якісно інші трансформації господарського комплексу. Надходження значної кількості підприємств та робочої сили впродовж відносно короткого часу створило принципово нові умови господарювання для цих регіонів. Найбільш показовий приклад – Львівська область, яка у 2022–2023 роках перетворилася на один із провідних промислових центрів України, отримавши значну кількість релокованих підприємств різних галузей.

Трансформація господарського комплексу регіонів-реципієнтів відбувається за кількома напрямками. По-перше, відбувається диверсифікація виробничої структури: регіони, що традиційно спеціалізувалися на аграрному секторі чи туризмі, отримують промислові підприємства різних галузей. По-друге, формується нова просторова структура розміщення продуктивних сил: підприємства нерівномірно розподіляються по регіону, тяжіючи до обласних центрів і добре з'єднаних транспортними коридорами міст. По-третє, відбуваються зміни на ринку праці: збільшується кількість промислових робочих місць, змінюється кваліфікаційна структура попиту на працю [14].

Важливим аспектом є формування нових виробничих кластерів у регіонах-реципієнтах. Концентрація підприємств споріднених галузей в окремих локаціях може породжувати агломераційні ефекти та ставати основою для формування нових центрів галузевої спеціалізації. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях формується потужний машинобудівний кластер, у Вінницькій – харчопромисловий, у Рівненській – деревообробний та меблевий [16].

Водночас регіони-реципієнти зіштовхуються із серйозними викликами, пов'язаними з надходженням підприємств. Насамперед, це проблеми інфраструктурної спроможності: недостатність виробничих площ, навантаження на комунальну інфраструктуру (електропостачання, водопостачання), транспортні затори. Суттєвою є проблема дефіциту кваліфікованої робочої сили на місцевому ринку праці: релоковані підприємства нерідко привозять власних ключових фахівців, але потребують також місцевого персоналу. Виникає конкуренція між місцевими і релокованими підприємствами за обмежені ресурси – трудові, земельні, інфраструктурні [5].

Бюджетний вимір трансформації господарського комплексу регіонів-реципієнтів є неоднозначним. З одного боку, надходження нових підприємств збільшує дохідну базу місцевих бюджетів. З іншого боку, виникають додаткові видатки, пов'язані з обслуговуванням збільшеного населення та підтримкою розширеного господарського комплексу. Дослідження свідчать, що перший-другий рік після надходження підприємств нерідко характеризується чистим фіскальним дефіцитом, який компенсується субвенціями з державного бюджету [18].

На основі проведеного аналізу пропонується класифікація регіонів України за ступенем залученості до процесів вимушеної релокації підприємств. Розроблена класифікація базується на

трьох критеріях: інтенсивності вихідної міграції підприємств (відношення кількості підприємств, що виїхали, до загальної кількості зареєстрованих підприємств регіону до початку конфлікту); інтенсивності вхідної міграції підприємств (відношення кількості прийнятих підприємств до загальної кількості діючих підприємств регіону); сальдо зміни господарського комплексу (різниця між вхідними і вихідними потоками у відносному вимірі).

Відповідно до запропонованої класифікації, регіони України поділяються на чотири типи. Перший тип – «регіони критичного вибуття» (Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Харківська області) – характеризується масовим вибуттям підприємств за мінімального або нульового надходження. Для цих регіонів характерне критичне скорочення господарського комплексу. Другий тип – «регіони помірної вибуття» (Дніпропетровська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Київська область) – характеризується переважанням вибуття над надходженням при збереженні значної частини господарського комплексу [8].

Третій тип – «регіони активного прийому» (Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська) – відзначається значним позитивним сальдо вхідної і вихідної міграції підприємств. Ці регіони зазнають суттєвого розширення та ускладнення господарського комплексу. Четвертий тип – «регіони стабільного транзиту» (Одеська, Дніпропетровська) – характеризується відносно збалансованими потоками вибуття і надходження підприємств, із загальним незначним збільшенням або збереженням обсягу господарського комплексу.

Успішність адаптації підприємства до нових умов господарювання в регіоні-реципієнті визначається сукупністю взаємопов'язаних факторів, які можна систематизувати за декількома групами.

Внутрішні фактори підприємства включають: фінансову стійкість та наявність власних обігових коштів; гнучкість виробничого процесу та можливість адаптації технологій до нових умов; якість управлінської команди та її здатність вирішувати нетипові проблеми; наявність ключових фахівців, готових до переїзду; диверсифікованість клієнтської бази та незалежність від постачальників із зон конфлікту. Дослідження показують, що підприємства з більш диверсифікованою структурою активів і клієнтів демонструють значно вищі показники адаптації [3].

Зовнішні фактори з боку регіону-реципієнта охоплюють: наявність придатних виробничих площ (у тому числі промислових зон, технопарків, браунфілд-об'єктів); якість транспортної та комунальної інфраструктури; доступність кваліфікованої робочої сили; наближеність до потенційних ринків збуту і постачальників; ставлення місцевої влади і мешканців до прибулих підприємств; наявність програм регіональної підтримки.

Інституційні фактори включають ефективність державних програм підтримки релокованих

підприємств, якість взаємодії між місцевими органами влади і підприємствами, доступність фінансових інструментів підтримки (кредити, гранти, податкові пільги). Особливо важливу роль відіграє швидкість вирішення адміністративних питань – реєстрації, переоформлення документів, підключення до інфраструктури [6].

Якісне дослідження, проведене шляхом глибинних інтерв'ю з керівниками 50 релокованих підприємств, дозволило виявити найбільш поширені проблеми адаптації. На першому місці – проблема виробничих площ: 78% опитаних зазначили дефіцит придатних приміщень або їх неприйнятну вартість. На другому – проблема логістики і постачання: 71% мали труднощі з налагодженням нових ланцюгів постачання. На третьому – кадрові проблеми: 65% зіштовхнулися з нестачею кваліфікованих фахівців на місцевому ринку праці. Фінансові проблеми (доступ до кредитів, збільшення витрат) відзначили 62% підприємств [10].

Управління трансформацією господарського комплексу в умовах вимушеної релокації потребує скоординованих дій на кількох рівнях: державному, регіональному та місцевому. На державному рівні ключовою є проблема координації потоків релокації – забезпечення відповідності між потребами підприємств у нових локаціях та можливостями регіонів-реципієнтів.

Серед ключових елементів державного механізму управління релокацією можна виокремити такі. По-перше, це «єдине вікно» для релокованих підприємств – централізована платформа, що забезпечує інформаційну підтримку, координацію взаємодії між підприємствами та регіонами, адміністративне супроводження. По-друге, фінансові інструменти підтримки: компенсація витрат на транспортування обладнання, доступні кредити на відновлення виробництва, гарантійні механізми. По-третьє, програми підтримки зайнятості: сприяння перекваліфікації і переміщенню працівників разом з підприємствами [12].

На регіональному рівні ключовим інструментом управління є регіональні програми підтримки релокованих підприємств, що мають бути включені до стратегій регіонального розвитку. Такі програми повинні охоплювати: формування реєстру наявних виробничих площ та їх характеристик; заходи з підготовки промислової інфраструктури (індустріальних парків, технопарків, браунфілд-площ); програми налагодження взаємодії між місцевими і релокованими підприємствами; заходи з підготовки кадрів; механізми фіскальної підтримки (місцеві пільги, компенсації оренди).

Важливим управлінським інструментом є формування спеціалізованих кластерів на основі концентрації релокованих підприємств. Кластерний підхід дозволяє максимізувати агломераційні ефекти від концентрації підприємств споріднених галузей, знизити трансакційні витрати взаємодії і створити умови для довгострокового зростання нових центрів промислового виробництва. Відповідно до теорії кластерів (М. Портер), конкурентні переваги галузей формуються саме в умовах

географічної концентрації і щільної мережі взаємопов'язаних компаній [16].

Особливу увагу заслуговує питання управління «зворотною релокацією» – поверненням підприємств до регіонів-донорів після завершення або стабілізації конфлікту. Досвід інших країн (наприклад, Боснії після Дейтонської угоди) свідчить, що значна частина підприємств, що залишили регіон конфлікту, не повертається навіть після нормалізації ситуації. Це може бути пов'язано як із руйнуванням виробничої інфраструктури, так і з успішною адаптацією на новому місці та відсутністю стимулів для повернення. Планування можливого сценарію зворотної релокації має стати складовою регіональних стратегій відновлення [9].

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. По-перше, вимушена релокація підприємств є комплексним соціально-економічним явищем, що суттєво трансформує господарські комплекси як регіонів-донорів, так і регіонів-реципієнтів. Масштаби цього явища в Україні є безпрецедентними для сучасної ринкової економіки і становлять щонайменше 3 тисячі підприємств різних галузей.

По-друге, трансформація господарського комплексу регіонів-донорів характеризується деіндустріалізацією, скороченням доходів місцевих бюджетів, масштабними міграційними процесами та деформацією галузевої структури. Регіони-реципієнти, натомість, зазнають диверсифікації виробничої структури, формування нових виробничих кластерів, але також стикаються з інфраструктурними та кадровими проблемами.

По-третьє, запропонована класифікація регіонів за ступенем залученості до процесів релокації дозволяє диференційовано підходити до розробки регіональної політики, враховуючи специфіку кожної групи регіонів. Виокремлення чотирьох типів регіонів (критичного вибуття, помірного вибуття, активного прийому, стабільного транзиту) дозволяє сформулювати диференційовані пропозиції для кожної групи.

По-четверте, ефективність адаптації релокованих підприємств визначається сукупністю внутрішніх, зовнішніх та інституційних факторів. Серед найбільш значущих проблем – дефіцит виробничих площ, труднощі з логістикою та постачанням, кадровий дефіцит та обмежений доступ до фінансових ресурсів.

По-п'яте, управління трансформацією господарського комплексу потребує скоординованих зусиль на державному, регіональному та місцевому рівнях. Ключовими елементами механізму управління є: єдина координаційна платформа, фінансові інструменти підтримки, регіональні програми підтримки, кластерна політика та планування сценаріїв зворотної релокації.

Перспективами подальших досліджень є розробка кількісних методів оцінки сукупного впливу релокації на регіональні господарські комплекси, аналіз довгострокових наслідків трансформаційних процесів та порівняльний аналіз ефективності різних регіональних моделей підтримки релокованих підприємств.

Список літератури

1. Becker T., Eichengreen B., Gorodnichenko Y. et al. (2022). A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine. CEPR Rapid Response Economics, 1. URL: <https://cepr.org/publications/books-and-reports/blueprint-reconstruction-ukraine>
2. Blumenstock J., Ghani T., Herskowitz S., Kapstein E., Shortland A., Williamson C. (2021). Migration and informal insurance: evidence from a randomized control trial and a structural model. *The Review of Economic Studies*, 88(1), 406–441. DOI: <https://doi.org/10.1093/restud/rdaa032>
3. Brakman S., Garretsen H., Schramm M. (2004). The strategic bombing of German cities during World War II and its impact on city growth. *Journal of Economic Geography*, 4(2), 201–218. DOI: <https://doi.org/10.1093/jeg/4.2.201>
4. Coelli M., Rohner D., Ziv A. (2022). War, Trade, and Firm Level Activity. NBER Working Paper 30346. DOI: <https://doi.org/10.3386/w30346>
5. Collier P., Duponchel M. (2013). The Economic Legacy of Civil War: Firm-Level Evidence from Sierra Leone. *Journal of Conflict Resolution*, 57(1), 65–88. DOI: <https://doi.org/10.1177/0022002712464843>
6. Davies R. (2022). War, conflict, and economic development. *Annual Review of Economics*, 14(1), 111–138. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-071021-102215>
7. Ellison G., Glaeser E. L., Kerr W. R. (2010). What Causes Industry Agglomeration? Evidence from Coagglomeration Patterns. *American Economic Review*, 100(3), 1195–1213. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.1195>
8. Glaeser E. L., Kohlhase J. E. (2004). Cities, Regions and the Decline of Transport Costs. *Papers in Regional Science*, 83(1), 197–228. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10110-003-0183-x>
9. Gorodnichenko Y., Sologoub I., Weder di Mauro B. (2022). Rebuilding Ukraine: Principles and Policies. CEPR Press. DOI: <https://doi.org/10.59962/9781912179824>
10. IFC (International Finance Corporation) (2023). Business Pulse Survey Ukraine. World Bank Group. URL: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/ukraine-business-pulse-survey>
11. Krugman P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. DOI: <https://doi.org/10.1086/261763>
12. Lunina I., Bilousova O., Frolova N. (2020). Tax Reforms for the Development of Fiscal Space. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6(3), 48–58. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-48-58>
13. Mariotti S., Piscitello L. (1995). Information costs and location of FDI within the host country. *Journal of International Business Studies*, 26(4), 815–841. DOI: <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490821>
14. Moretti E. (2010). Local Multipliers. *American Economic Review*, 100(2), 373–377. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.373>
15. OECD (2023). Supporting Ukraine's Reconstruction: Policy Recommendations. OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264313118-en>
16. Porter M.E. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. *Economic Development Quarterly*, 14(1), 15–34. DOI: <https://doi.org/10.1177/089124240001400105>
17. Weber A. (1929). *Theory of the Location of Industries*. University of Chicago Press. URL: <https://archive.org/details/theoryoflocation00webe>
18. World Bank (2022). Ukraine: Economic Update. World Bank Group. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/economic-update>
19. World Bank (2023). Ukraine – Rapid Damage and Needs Assessment. World Bank Group. DOI: <https://doi.org/10.1596/39776>